

**«МАТЕРІАЛЬНІ ТА ДУХОВНІ
ВТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ
В ПЕРІОД РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ
ВІЙНИ ТА ЇХ ПОДОЛАННЯ»**

МАТЕРІАЛИ

**Всеукраїнської науково-практичної конференції
м. Київ, 19.02.2026 р.**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

**«Матеріальні та духовні втрати населення
Українського Полісся
в період російсько-української війни та їх подолання»**

МАТЕРІАЛИ
Всеукраїнської науково-практичної конференції
м. Київ, 19 лютого 2026 року

Тернопіль, 2026

УДК 94(477.41/.42)"2022/2026":355.01:316.6(063)

М 34

Схвалено до друку Вченою радою НДІ українознавства
КНУ імені Тараса Шевченка, протокол № 3 від 24 березня 2026 р.

Рецензенти:

Любіцева Ольга Олександрівна, доктор географічних наук, професор, завідувачка кафедри країнознавства та туризму, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Капелюшний Валерій Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології та краєзнавства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

М 34 **Матеріальні та духовні втрати населення Українського Полісся в період російсько-української війни та їх подолання.** Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, НДІ українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, 19 лютого 2026 року). Тернопіль: «Джура», 2026. 132 с.

ISBN 978–966–185–230–2

У Матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Матеріальні та духовні втрати населення Українського Полісся в період російсько-української війни та їх подолання», проведеної в рамках виконання прикладної науково-дослідної роботи Науково-дослідного інституту українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Матеріальні та духовні втрати населення Українського Полісся в період російсько-української війни та їх подолання» (№ держреєстрації 0125U002317), представлено доповіді учасників.

Матеріали можуть бути корисними для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, працівників закладів культури, туристичних організацій, експертів у сфері гуманітарної та інформаційної безпеки, а також усіх, хто цікавиться проблемами історичної пам'яті та захисту українського гуманітарного простору в умовах сучасних викликів.

ISBN 978–966–185–230–2

© Автори тез, 2026

© НДІ українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, 2026

ЗМІСТ

Оргкомітет конференції

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ

<i>Додонов Р.О.</i> Результати роботи комплексної українознавчої експедиції «Полісся-2025» на Городнянщині	7
<i>Боряк О.О.</i> Традиційні поховальні практики на теренах Українського Полісся в умовах російсько-української війни	12
<i>Винниченко І.І.</i> Потенціал розвитку екзогенного туризму на Українському Поліссі (на прикладі німецької та чеської складових)	14
<i>Лозко Г.С.</i> Свято і святість в етнорелігійному часопросторі Полісся	18
<i>Третяк К.О., Шидловський П.С.</i> Архітектурна спадщина Українського Полісся в часи війни: моніторинг стану та шляхи збереження	22

ПОВІДОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

<i>Бейдик О.О., Гладкий О.В.</i> «Поліська складова» нематеріальної культурної спадщини України	25
<i>Бондарчук А., Мозговенко О.</i> Місця пам'яті на Житомирщині	32
<i>Будзуляк Л.С.</i> Проблема збереження і відновлення культурно-релігійної спадщини унаслідок військової агресії	34
<i>Васянович О.О.</i> Народна культура Чернігово-Сіверщини: виклики збереження в умовах техногенних та антропогенних катастроф	37
<i>Газізова О.О.</i> Формування національної ідентичності учнівської молоді українського Полісся в умовах російсько-української війни: виклики та освітні практики подолання духовних втрат	39
<i>Гедін М.С.</i> Формування і реалізація соціокультурної компетентності здобувачів вищої освіти в процесі вивчення туристичного краєзнавства	45
<i>Гришко С.В., Ненша О.В., Левада О.М.</i> Геологічні пам'ятки природи Бердянського району Запорізької області як основа розвитку геологічного краєзнавства в післявоєнний період	48
<i>Дорожко Г.І.</i> Географічне краєзнавство як чинник формування патріотичної та національної свідомості учнівської молоді	52

<i>Каравайко Д.В.</i> Городища скіфського часу на Десні та Сеймі: сучасний стан та проблеми збереження	55
<i>Кенін Д.В., Титова О.М.</i> Професор І.Г. Шовкопляс як пам'яткознавець	58
<i>Коваль Г.В.</i> Проблеми збереження та цифровізації фольклору Полісся (за матеріалами записів від переселенців із Чорнобильської зони)	60
<i>Козюба В.К.</i> Давні укріплення Київського Полісся	62
<i>Костик В.В.</i> Постові пісні Буковини і Полісся: особливості побутування, перспективи подальших студій, аспекти збереження	64
<i>Лазаренко В.І.</i> Маршрути пам'яті Українського Полісся	66
<i>Лінник Ю.В.</i> Українське Полісся як осередок збереження традиційної культури та народних звичаїв	70
<i>Мацука В.М.</i> Менеджмент волонтерських проєктів у маршрутах пам'яті Полісся	73
<i>Маяцький С.І.</i> Ціннісні засади єдності українства та їх консолідаційний потенціал у формуванні духовної стійкості Українського Полісся в умовах війни	75
<i>Мозговенко О., Мозговенко А.</i> Культурно-мистецький центр «Поліська хата» – незамінний центр відновлення ментального здоров'я українців	78
<i>Петраускас А., Тимошенко В., Пасічник-Прокопенко І.</i> Культурний екотуристичний маршрут «Шляхами древлян»	81
<i>Сапога Л.М.</i> Освітні можливості географічного краєзнавства в сучасній шкільній географії	91
<i>Сірук В.Ю.</i> Багатовимірна соціальна інклюзивність туристичної екосистеми як інструмент соціально-економічного відновлення Українського Полісся в постконфліктний період	93
<i>Терпиловський Р.В.</i> Археологічні дослідження на території Чернігівського Полісся в умовах російсько-української війни	96
<i>Тимошенко В. І., Осадчий А. І.</i> Михайло Левченко – невтомний сіяч на українознавчій ниві	97

<i>Ткаченко Д.І.</i> Маршрути пам'яті – нова віха українського туризму	101
<i>Трачук О., Винниченко І., Отрошко Л.</i> Водні туристичні маршрути поліським краєм: шлях від древлян до полян	103
<i>Фігурний Ю.С.</i> Використання пам'яток Українського Полісся у міждисциплінарних дослідженнях етногенезу українського народу для спростування російських фальсифікацій і міфів історії України	111
<i>Цапенко М.О., Непша О.В.</i> Малі річки міста Запоріжжя як об'єкти шкільного географічного краєзнавства	114
<i>Шакурова О.В.</i> Проблема тяглості автохтонного населення Житомирського Полісся (за матеріалами Овруцької комплексної етно-археологічної експедиції 2016 р.)	120
<i>Шидловський П.С., Зоценко І.В., Лозниця Т.В., Єреденко Л.І.,</i> Археологічна спадщина Українського Полісся під час війни: виклики фіксації, оцінки втрат і цифрові підходи	123
<i>Якубова Т.А.</i> Волинське Полісся в творчості видатного польського письменника, історика Юзефа Крашевського (1812–1887) та його книги в Київських і Львівських бібліотеках, колекціях	126
<i>Ятченко В.Ф.</i> Соціальна травма як елемент духовних втрат жителів українського Полісся в російсько-українській війні	128

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету:

Додонов Р.О., доктор філософських наук, професор, директор НДІ українознавства КНУ імені Тараса Шевченка

Заступники голови:

Лозко Г.С., доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу етнології та історії України НДІ українознавства КНУ імені Тараса Шевченка;

Шидловський П. С., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри археології та музеєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка;

Винниченко І.І., кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства та туризму КНУ імені Тараса Шевченка;

Трачук О.В., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу культурології та культурної спадщини НДІ українознавства КНУ імені Тараса Шевченка

Члени оргкомітету:

Богданович Г.О., молодший науковий співробітник НДІ українознавства КНУ імені Тараса Шевченка;

Скавронський П.С., голова Житомирської обласної організації Національної спілки краєзнавців України;

Ятченко В.Ф. доктор філософських наук, професор, старший науковий співробітник НДІ українознавства КНУ імені Тараса Шевченка;

Фігурний Ю.С., кандидат історичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу етнології та історії України НДІ українознавства КНУ імені Тараса Шевченка.

Кагамлик С.Р., доктор історичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІ українознавства КНУ імені Тараса Шевченка.

Організаційний секретаріат Оргкомітету:

Шинкарик Ю.В., Отрошко Л.Г., молодші наукові співробітники НДІ українознавства КНУ імені Тараса Шевченка

Третяк К.О.,

*кандидат історичних наук,
доцент кафедри археології та музеєзнавства
КНУ імені Тараса Шевченка*

Шидловський П.С.,

*кандидат історичних наук,
завідувач кафедри археології та музеєзнавства
КНУ імені Тараса Шевченка*

АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ В ЧАСИ ВІЙНИ: МОНІТОРИНГ СТАНУ ТА ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

З початком повномасштабної війни у лютому 2022 р. значні території України стали зоною активних бойових дій, а окремі регіони опинилися під тимчасовою окупацією. Поряд із воєнним захопленням територій, важливою складовою агресивної політики російської федерації є цілеспрямований вплив на історичну пам'ять і культурну ідентичність українського народу. У цих умовах історико-культурна спадщина опинилася в центрі воєнного протистояння, а об'єкти культури та архітектури стали одними з пріоритетних цілей руйнівних впливів. Знищення культурної спадщини розглядається дослідниками як одна зі складових ширшої політики культурного та ідентифікаційного нищення України [1], поряд із практиками примусового переміщення населення, створення гуманітарних криз та іншими формами тиску.

Факти свідомого знищення об'єктів культурної спадщини – пограбування музейних установ, обстріли культових споруд та архітектурних пам'яток – неодноразово зафіксовані незалежними моніторинговими місіями. Практика показує, що будівлі громадського призначення, розташовані в історичних центрах населених пунктів або на топографічно домінуючих позиціях, часто стають вразливими до обстрілів через свою помітність і стратегічну позицію. В окремих випадках пошкодження були пов'язані з використанням будівель або територій поблизу них для оборонних потреб – облаштування фортифікаційних споруд, спостережних та вогневих позицій. Такі випадки слід розглядати як вимушені заходи захисту населення і цивільної інфраструктури в умовах бойових дій [2].

Починаючи з вересня 2022 р., після деокупації північних регіонів України, кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету

імені Тараса Шевченка долучилася до системного моніторингу стану об'єктів архітектурної спадщини Українського Полісся. Було здійснено серію польових моніторингових поїздок до Житомирської, Київської та Чернігівської областей з метою первинної фіксації пошкоджень, документування втрат і оцінки стану збереженості об'єктів. Частина досліджень виконувалася в межах проєкту МОН України «Матеріальні й духовні втрати населення Українського Полісся внаслідок російсько-української війни та їх подолання» [3].

Серед постраждалих об'єктів – пам'ятки різних історичних періодів і типів: залишки давньоруської храмової архітектури, дерев'яні та муровані церкви XIX–XX ст., будівлі музеїв, бібліотек, будинків культури та інших громадських інституцій.

Показовим прикладом пошкодження пам'яток давньоруської архітектури є об'єкт на території Остерського городища – залишки Михайлівської церкви XI–XII ст., відомої як Юр'єва божниця (Остерська громада, Чернігівська область). Ця унікальна пам'ятка належить до переяславської архітектурно-будівельної школи Русі. До нашого часу збереглися апсида з фрагментами фрескового розпису та залишки підмурків. Зафіксовані пошкодження пов'язані з прокладанням військових траншей на території городища, що призвело до часткового руйнування фундаментів і прилеглих культурних нашарувань.

Особливо чутливими до воєнних впливів є об'єкти дерев'яної сакральної архітектури. Значного руйнування зазнала церква Покрови у селі В'язівка Коростенського району Житомирської області. Внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено храм, будівлю школи та значну частину громадської забудови. Церква була споруджена у 1862 р. і реконструйована у 1880-х роках. Подальше погіршення технічного стану та фактична втрата споруди були пов'язані також із відсутністю оперативних протиаварійних заходів з боку відповідальних органів охорони культурної спадщини.

Суттєвих пошкоджень зазнала Вознесенська мурована церква 1913 р. у селі Лукашівка Іванівської громади Чернігівської області. Під час окупації в будівлі було розміщено військовий склад боєприпасів, що створило додаткові ризики для збереження пам'ятки та призвело до її ушкодження.

Майже повністю зруйновано будівлю юнацької бібліотеки у Чернігові – історичну споруду, відому як колишній Музей українських старожитностей Василя Тарновського. Пам'ятка історії та архітектури відігравала помітну роль у формуванні історичного архітектурного середовища міста та в розвитку українського культурного руху кінця XIX – початку XX ст. У центральній частині Чернігова значних ушкоджень зазнали також будівля музично-драматичного театру та споруди молодіжного культурного центру, що формували ансамбль головного міського майдану.

У відповідь на масштабні руйнування сьогодні розгорнуто численні ініціативи з фіксації втрат та розроблення алгоритмів убезпечення архітектурних об'єктів від подальшої деградації. Ключового значення набуває системне збирання та збереження максимально повної інформації про первісний вигляд споруд - архівних креслень, фотографій, результатів обмірів і

сканування - для подальшого використання у віртуальному моделюванні та фізичній реконструкції.

Зокрема, реалізуються проекти зі створення цифрових 3D-моделей пошкоджених пам'яток (<https://war.city/tours/chernihiv-region/>), що забезпечує дослідницький доступ, популяризацію знань та підготовку наукової бази для реставрації. Проведено також практичні протиаварійні роботи: науковцями Інституту археології НАН України спільно з обласними структурами виконано консерваційні заходи на території Остерського городища – укриття пошкоджених ділянок геотекстилем і засипку траншей та бліндажів для стабілізації решток фундаментів і культурних шарів. Реалізуються міжнародні ініціативи з відновлення окремих об'єктів сакральної архітектури за участі профільних організацій та регіональних адміністрацій.

У межах міжнародного проєкту AISTER, до якого Київський національний університет імені Тараса Шевченка входить як член консорціуму, запропоновано розробку програмних рішень на базі штучного інтелекту для агрегування різномірних джерел даних і побудови реконструктивних 3D-моделей первісного вигляду пошкоджених об'єктів.

Перспективним напрямом подальшої роботи має стати комплексна взаємодія науковців, органів місцевого самоврядування, державних структур охорони культурної спадщини та місцевих громад. Архітектурна спадщина виступає не лише об'єктом збереження, але й ресурсом консолідації суспільства, відновлення локальної ідентичності та розвитку громад. Поєднання польового моніторингу, цифрової документації, інструментів ШІ-моделювання та громадської участі формує основу для довгострокової стратегії збереження та відновлення культурного середовища регіону.

Література

1. Ivanysko, S., Kazakevych, G., Shydlovskiy, P. (2024). Cultural Heritage in the Russo-Ukrainian War: a Victim in the Conflict. *Complutum*, 35(1), 191-214. <https://doi.org/10.5209/cmpl.95930>.
2. Shydlovskiy, P.S., Telizhenko, S.A., Ivakin, V.H. (2023). Archaeological Monitoring in War-Torn Ukraine. *The Historic Environment: Policy & Practice*, 14(2), 154–180. <https://doi.org/10.1080/17567505.2023.2209835>.
3. Трачук, О., Лозко, Г., Шидловський, П., Винниченко, І., Отрошко, Л. Організаційні заходи щодо реалізації роботи з дослідження матеріальних і духовних втрат населення Українського Полісся внаслідок російсько-української війни. *Українознавство*. Київ, 2025. №3(96), С. 246-271. [https://doi.org/10.17721/2413-7065.3\(96\).2025.339618](https://doi.org/10.17721/2413-7065.3(96).2025.339618).

Будзуляк Л.С.

магістрант Історичного факультету

КНУ імені Тараса Шевченка,

молодший науковий співробітник

Музею історії Десятинної церкви

ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРНО-РЕЛІГІЙНОЇ СПАДЩИНИ УНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році було знищено сотні культурних пам'яток, і ще більше опинилися під загрозою. Особливий удар припав на релігійну архітектуру. Як зазначає державне інформаційне агентство Укрінформ за час повномасштабного вторгнення Росія знищила понад 1453 пам'яток культурної спадщини [1]. Серед них 142 мають національне значення; 1210 місцевих та 101 щойно виявлені. Як зазначає під час прес-конференції Єленський було знищено або пошкоджено 630 культових споруд, серед них 100 знищених, і майже 200 православних храмів пошкоджено [2]. Без перебільшення, на сьогодні можемо говорити про формування великої гуманітарно-культурної катастрофи.

Під час війни держава у першу чергу опікується національно важливими пам'ятками культури. Як зазначає заступниця голови КМДА Ганна Старостенко під час форуму «Державний історико-культурний заповідник Київ», що

збереження культурної спадщини Києва в час війни перестає бути нішевою темою для фахівців. Тепер це справа загальнонаціональної важливості та однією з ключових ліній боротьби за нашу ідентичність [3]. Серед них найголовнішими є Софійський Собор, Києво-Печерська Лавра, Будинок з химерами, Хотинська фортеця, Кам'янець-Подільська фортеця. Проте виникає проблема із порятунком національної спадщини регіонального значення, яка має велику цінність для збереження національної пам'яті регіонів. Вирішення цієї проблеми лягає передовсім на плечі місцевих громад та працівників місцевих установ.

Ситуація зі збереження і відновлення культурних пам'яток під час військових дій, на жаль, не є унікальною. Унаслідок килимових бомбардувань під час Другої світової війни, антирелігійної кампанії в СРСР, коли руйнувалися десятки тисяч релігійних споруд, війни на Балканах були знищені сотні культурних пам'яток. Потреба збереження й відновлення національно-культурних пам'яток спричинила широкий рух серед громад та спільнот Європи. З метою створювати умови для вирішення проблем культурної спадщини громади співпрацюють з національними та державними установами та міжнародними інституціями, фондами, організаціями. Найвідомішим осередком, який сприяє у справі відновлення пам'яток є Міжнародний центр із дослідження, збереження та реставрації культурних цінностей (ICCROM), штаб-квартира якого знаходиться у Римі (Італія).

Міжнародний центр з вивчення збереження та реставрації культурних цінностей (ICCROM) було створено у 1956. Головним завданням ICCROM є відбудова та реставрація культурних цінностей. У 1959 ICCROM укладає угоду з італійським урядом [4]. Його першим директором став доктор Х.Дж. Плендерлейт. Відразу після свого заснування ICCROM створив всесвітню мережу експертів та спеціалізованих установ з метою збереження та реставрації різних видів культурної спадщини. Починаючи з 2024 ICCROM активно допомагає Україні в збереженні та відбудові культурних пам'яток які опинилися в зоні ризику внаслідок російсько-української війни. В Україні він співпрацює такими організаціями як Штаб порятунку спадщини, Cultural Emergency Response, Тустань, C Fonds, Національний меморіальний комплекс героїв небесної сотні – музей Революції Гідності.

З цією метою ООН створило довідники які допоможуть у збереженні культурної спадщини. З цією метою ICCROM запровадив протокол першої допомоги культурній спадщині у випадку війни. Процес збереження включає в себе три етапи:

- 1) аналіз ситуації;
- 2) оцінювання пошкоджень і ризиків на місці після надзвичайної ситуації;
- 3) безпека та стабілізація.

Під час виконання цих етапів впливає четвертий, дуже важливий – раннє відновлення. Під «раннім відновленням» мають на увазі «момент коли невідкладні рятувальні втручання згортаються, й починаються довгострокові програми відновлення та розвитку». (с.126) [5] У цьому процесі надзвичайно

важливим є наявність 3D-сканування та фотограмметрії, що дає можливість скласти цифрові карти об'єкта. Навіть окремі громади можуть скласти цифрові карти з метою, зберегти культурно-історичну пам'ятку на випадок її відновлення.

Зі збереження і відновленням релігійних та культурних пам'яток корисним може стати досвід Німеччини. Під час Другої Світової війни були зруйновані цілі міста й історичні пам'ятки, в тому числі і монастирі, релігійні споруди. Починаючи з 1964 року Німеччина є активним учасником ICCROM, який допоміг відновити багато релігійних споруд які були знищені під час бомбардувань. Діяльність ICCROM у Німеччині мала три напрями. Перший – відбудова релігійних храмів. Другий – сприяння залучення коштів для відбудови та реставрації через розширення функцій релігійних установ до музейних практик. Третій – навчання фахівців у галузі збереження та відновлення національних пам'яток.

Після завершення військових дій багато громад України опиняться перед викликом відновлення та реставрації пошкоджених пам'яток, що часто потребуватиме великих коштів та допомоги ззовні. Важливо пам'ятати, що у цих випадках вони не є самотніми, адже є багато міжнародних організацій та фондів, які готові прийти на допомогу. Українська культура є частиною загально світової культурної спадщини. Водночас громада повинна самостійно подбати про завчасне створення цифрової карти об'єкта. Питання відновлення та збереження національної культурної зокрема релігійної спадщини є важливим для збереження національної ідентичності.

Література

1. В Україні під час повномасштабної війни пошкоджені 1453 об'єкти культурної спадщини. «Укрінформ». 02.05.2025. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3988458-v-ukraini-pid-cas-povnomasstabnoi-vijni-poskodzeni-1453-pamatki-kulturnoi-spadsini.html>
2. Російські загарбники зруйнували або пошкодили 630 культових споруд в Україні – експерт. «Укрінформ». 13.01.2025. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3948003-rosijski-zagarbniki-zrujnuvali-abo-poskodili-630-kultovih-sporud-v-ukraini-ekspert.html>
3. Збереження культурної спадщини Києва в умовах війни стало справою загальнонаціонального значення – Ганна Старостенко. «Офіційний портал Києва», 20.07.2025. URL: https://kyivcity.gov.ua/news/zberezhennya_kulturno_spadschini_kiyeva_v_umovakh_viyni_stalo_spravoyu_zagalnonatsionalnogo_znachennya_ganna_starostenko/
4. ICCROM. URL: <https://www.iccrom.org/about/overview/history>
5. Перша допомога культурній спадщині у час кризи. Видано Міжнародним центром із дослідження, збереження та реставрації культурних цінностей (ICCROM, Рим, Італія) Довідник 1. 2024, 175с.

*Тертиловський Р.В.,
доктор історичних наук,
професор кафедри археології та музеєзнавства
КНУ імені Тараса Шевченка*

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛІССЯ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Дослідження археологічних пам'яток Чернігівщини розпочалось ще у 70-ті роки XIX століття розкопками Д. Самоквасова кургану Чорна Могила у Чернігові. Увага до чернігівської старовини зросла під час проведення у 1908 році чергового Археологічного з'їзду. Всесвітню увагу набули також матеріали пізньопалеолітичної стоянки Мізин після робіт Хв. Вовка (Ф. Волкова).

Втім, широкі археологічні дослідження пам'яток різних епох відбулись вже після закінчення Другої світової війни. За матеріалами широких розкопок низки поселень і могильників Д. Бліфельдом, С. Березанською, О. Шекуном, О. Моцею та іншими науковцями були видані численні монографії та наукові статті.

Роботи на археологічних пам'ятках за часів незалежності України, що перебувають у зонах новобудов, на території Чернігівської та суміжних Сумської та Полтавської областей, протягом останніх 30-років, проводить Охоронна археологічна служба Інституту археології НАН України на чолі з Г. Жаровим. В умовах повномасштабної російсько-української війни (з 2022 р.) завдання, що стоять перед археологами, дещо змінилися: крім дослідження пам'яток, що потрапляють у зони новобудов (це, насамперед, об'єкти нафто та газовидобування) або знаходяться під загрозою руйнації, доводиться вивчати старожитності, в тій чи іншій мірі пошкоджені в ході воєнних дій. Також варто зазначити «кадровий голод» – до лав українського війська було призвано чимало фахових спеціалістів-археологів, а також співробітників експедицій з певним досвідом польової роботи. При цьому основні археологічні дослідження довелось зосередити насамперед у самому місті Чернігів або в межах його округи, де відбувались активні бойові дії у зв'язку з вторгненням російських військ на початковому етапі війни. Зрозуміло, що при цьому чимало археологічних пам'яток, розташованих як у самому місці, так і навколо нього, зазнали пошкодження і руйнації.

Тим не менш, в межах самого міста продовжені дослідження численних об'єктів періоду Київської Русі. Крім того, відбулись розкопки на поселенні «Інститут Мікробіології», розпочати ще у 2014 році. В результаті цих робіт виявлено матеріали доби бронзи – раннього залізного віку (II–I тис. до н.е.), київської культури (III–V ст.), а також ранньомодерного часу (XVII–XVIII ст.). На території міста дослідження проводились також на різночасових археологічних об'єктах, розташованими, зокрема, за адресами вул. В'ячеслава Чорновола, 24 та проспект Перемоги, 49. В ході дослідження поселення «Садиба Дуніна-Борковського» виявлені знахідки I тис. н.е., а також Нового часу (XVII–XVIII ст.).

На периферії міста роботи відбувались на поселеннях Ялівщина та Стрижень. Тут варто нагадати, що саме у цьому районі у 1990-х роках було досліджене велике багат шарове поселення з комплексами I тис. н.е. (київської та колочинської культур, а також сахнівського типу). На поселенні Стрижень у північно-західній частині Чернігова було виявлено ранні матеріали колочинської культури, які можна датувати в межах V ст. н.е.

Крім того, розвідками була охоплена низка поселень (Бруяки, Халявин та ін.), розташованих у басейні р. Стрижень в межах Чернігівського району. В ході робіт виявлено археологічний матеріал доби бронзи – раннього залізного віку (II–I тис. до н.е.), київської культури (III–V ст.), а також Київської Русі (IX–XIII ст.).

Археологічними розвідки були проведені в межах басейну р. Убідь у межах Сосницького р-ну Чернігівської обл. При цьому була зафіксована низка пам'яток різних епох. Отже, отримані нові дані для уточнення археологічної карти та проведення більш широких досліджень після закінчення війни.

Таким чином, незважаючи на продовження російської агресії, вивчення археологічної спадщини на території Чернігівської області України продовжується. Впевненні, що археологічні роботи на території області будуть тривати й надалі.

Шидловський П.С.,
кандидат історичних наук,
завідувач кафедри археології та музеєзнавства
КНУ імені Тараса Шевченка

Зоценко І.В.,
науковий співробітник
Інституту археології НАН України

Лозниця Т.В.,
науковий співробітник Археологічного музею
КНУ імені Тараса Шевченка

Єреденко Л.І.,
старший лаборант
Інформаційно-обчислювального сектору історичного факультету
КНУ імені Тараса Шевченка

**АРХЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ
ПІД ЧАС ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ФІКСАЦІЇ,
ОЦІНКИ ВТРАТ І ЦИФРОВІ ПІДХОДИ**

Особливістю археологічної спадщини є те, що вона переважно перебуває у «непроявленому» стані: наявність культурних шарів та об'єктів часто виявляється лише після їх часткового або повного пошкодження природними чи антропогенними чинниками, зокрема внаслідок значних ландшафтних

трансформацій. У сучасних умовах одним із найпотужніших факторів руйнівних змін природно-антропогенних ландшафтів виступає війна [1].

З огляду на типологію археологічних об'єктів і специфіку їх просторового розташування, найбільш уразливими під час воєнних дій є пам'ятки, приурочені до домінуючих форм рельєфу – плакорів, вододільних ділянок, мисів, країв терас тощо. До них належать городища, оборонні вали, кургани та курганні могильники. Саме такі локації часто використовуються у сучасній війні в якості спостережних та вогневих позицій, а також для спорудження фортифікаційних об'єктів і укриттів. Подібний характер втрат зафіксований моніторинговими місіями на території українського Полісся після звільнення північних районів Київської та Чернігівської областей. Внаслідок безпосередніх воєнних дій були пошкоджені, зокрема, Макарівське городище, давньоруський курганний могильник Болдині Гори в Чернігові, давній Вишгород та інші об'єкти.

Ще масштабніших трансформацій зазнали виразні природно-антропогенні утворення в результаті спорудження сучасних оборонних споруд. У більшості випадків ці роботи здійснювалися Силами оборони України як вимушений захід задля захисту населення і територій в умовах повномасштабного вторгнення російської армії. До таких об'єктів належать городище Білгорода Київського (с. Білогородка), городища Вишгорода та літописного Остра, курганні могильники Болдині Гори й Седнів на Чернігівщині, а також вали Ходосівського скіфського городища [2].

Водночас руйнація археологічних об'єктів, що мають виразні наземні ознаки, піддається відносно надійній фіксації, оскільки вони перебувають у полі постійної уваги пам'яткоохоронних структур, археологів і місцевих громад. Значно складнішим залишається завдання виявлення та оцінки пошкоджень об'єктів, що не мають наземних ознак – поселень, стоянок, ґрунтових могильників, які часто не мають офіційного статусу пам'яток культурної спадщини, не відображені в обліковій документації та не висвітлені у наукових звітах і публікаціях. Саме ця категорія об'єктів становить зону підвищеного ризику недообліку втрат культурних цінностей [3].

Серед ініціатив, спрямованих на пом'якшення наслідків воєнного впливу на археологічну спадщину, важливе місце посідають сучасні методи фіксації ландшафтних змін. Застосовуються супутникові знімки, аерофотозйомка з використанням безпілотних літальних апаратів, 3D-фотограмметрія пошкоджених ділянок – зокрема для документування злочинів проти культурної спадщини. З метою уніфікації підходів до обліку ступеня пошкоджень у межах програми ЮНЕСКО «Збереження культурної спадщини в Україні: посилення моніторингу, реагування на надзвичайні ситуації та готовності на пошкоджених культурних і природних об'єктах спадщини» було розроблено спеціалізовану анкету фіксації стану об'єктів. До її експертного оцінювання та апробації долучилися викладачі й студенти кафедри археології та музеєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.

У межах програм міжнародного співробітництва, зокрема AISTER, передбачається розробка цифрових інструментів із використанням технологій штучного інтелекту для автоматизації збору даних, стандартизації описів і автоматизованого картографування пошкоджених війною культурних ландшафтів із подальшою інтеграцією супутникових та інших просторових даних.

Серед практичних заходів зі зменшення негативних наслідків пошкодження культурних шарів слід відзначити консерваційні роботи із засипання порушених ділянок із використанням геотекстилю. Такі заходи були реалізовані фахівцями Інституту археології НАН України на території городищ літописних Остра та Білгорода Київського.

Воєнні дії спричиняють як прямі руйнування археологічних об'єктів, так і масштабні трансформації культурних ландшафтів, що особливо небезпечно для пам'яток у «непроявленому» стані. Поєднання польового моніторингу, дистанційного зондування, 3D-документації та цифрових інструментів формує нову методичну основу для оперативної фіксації пошкоджень і обліку втрат. Розвиток цифрових та консерваційних практик є ключовою умовою збереження археологічної спадщини Полісся в умовах триваючих безпекових ризиків і післявоєнного відновлення.

Література

1. Shydlovskiy P., Kuijt I., Skorokhod V., Zotsenko I., Ivakin V., Donaruma W., Field S. The tools of war: conflict and the destruction of Ukrainian cultural heritage. *Antiquity*. 2023. 97(396), e36. <https://doi.org/10.15184/aqu.2023.159>.

2. Івакін В., Буйських А., Зоценко І., Скороход В., Жигола В., Готун І., Гнера В., Борисов А., Шидловський П., Сушко А. Моніторинг на Київщині та Чернігівщині археологічних об'єктів, які постраждали від військової агресії росії. *Археологічні дослідження в Україні 2022*. Київ, 2023. С. 124–127. https://www.researchgate.net/publication/376240450_Monitoring

3. Буйських А.В., Івакін В.Г., Шидловський П.С., Зоценко І.В. Пам'ятки археології під час війни: польовий досвід та юридичний аспект (на прикладі робіт МАЕ у м. Києві та Київській області у 2022 р.). *VITA ANTIQUA. Культурна спадщина та війна: виклики і рішення*. Київ, 2023. Вип. 14. С. 36–59. <https://doi.org/10.37098/VA-2023-14-36-59>.

Наукове видання

**«Матеріальні та духовні втрати населення
Українського Полісся
в період російсько-української війни та їх подолання»**

МАТЕРІАЛИ

Всеукраїнської науково-практичної конференції

Матеріали конференції публікуються в авторській редакції

Технічний редактор: Г. Лозко

Фото на обкладинці: Пам'ятник древлянському князю Малу в Коростені.
Скульптор Ігор Зарічний.

Підписано до друку 26.03.2026.
Гарнітура Times New Roman
Ум-друк. арк. 8,3

Обл.-вид. арк. 8,26

Формат 17,6x25,01.
Папір офсетний.
Наклад 300 прим.

Видавництво «Джура», 46010, м. Тернопіль, вул. Поліська, 5

Сайт: <https://dzhura.te.ua/>

Електронна пошта: dzhura09@gmail.com

контактний телефон: +38(098)432-62-72

Віддруковано в ФОП Дишлюк О. В.

09100, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Некрасова, 95

контактний телефон: +38(097)657-24-80